

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЁМОВ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Кузиева Диёра Умарбек кизи

магистрант 2 курса, ТГПУ имени Низами

Ребенок, испытавший радость творчества
даже в самой минимальной степени, становится
другим, чем ребенок, подражающий актам
других”.
Б.В. Асафьев

Аннотация: в статье основное внимание уделяется изучению процесса использования игровых приемов как условие формирования лексической грамотности младших школьников на уроках русского языка. На основе аналитического изучения теоретических источников раскрыта сущность понятий «лексическая грамотность», «игровые приемы».

Ключевые слова: формирование, игровые приемы, лексическая грамотность, младший школьник, урок, русский язык.

Abstract: The article focuses on the study of the process of using game techniques as a condition for the formation of lexical literacy of younger schoolchildren in Russian language lessons. On the basis of the analytical study of theoretical sources, the essence of the concepts of "lexical literacy" and "game techniques" is revealed.

Key words: formation, game techniques, lexical literacy, junior schoolchild, lesson, Russian language.

Игра является целенаправленной, сознательной деятельностью, по которой ребенок проявляет активность, самостоятельность, инициативность, строит отношения с детьми и взрослыми (А. Валлон, Л. Белинова, Е. Петрова, К. Щербакова, С. Новоселова). Игра возникает не по принуждению, не по обязанности. Она исходит из непосредственных побуждений, потребностей и интересов ребенка. Своеобразие игры заключается в том, что выполняемые в ней действия сами по себе интересные для ребенка. Ему интересен не сам результат игры, а процесс игровой деятельности. Игра является деятельностью, что заполняет свободное время ребенка. Игра для него – это творческая, самостоятельная деятельность. Недаром слова «игра» и «развитие» встречаются почти всегда рядом.

Современная дидактика обращается к игровым приемам обучения, потому что видит в них возможности эффективного взаимодействия педагога и обучающихся, продуктивные формы их общения с присущими для игры элементами соревнования, непосредственности, подлинного любопытства. Для эффективной реализации тех или иных игровых приемов в учебном процессе, необходимо применение игровых педагогических технологий. Игровые действия на уроках могут быть использованы [5]:

- как независимые технологии для овладения концепцией, темой, секцией учебного процесса;
- как элемент более обширной технологии;
- как урок или его этап.

В современной методике преподавания русского языка в начальной школе, игровая деятельность в процессе обучения выполняет следующие функции: обучающую,

воспитательную, развлекательную, коммуникативную, релаксационную, психологическую, развивающую.

Рассмотрим подробнее особенности всех этих функций:

1) *Обучающая* функция заключается в развитии памяти, внимания, восприятии информации, развитии общеучебных умений и навыков, а также она способствует развитию навыков владения иностранным языком. Это означает, что игра как особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и умственных сил, а также умения принять решение (как поступить, что сказать, как выиграть и т.д.). Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную деятельность учащихся, т.е. игра таит в себе богатые обучающие возможности.

2) *Воспитательная* функция заключается в воспитании такого качества как внимательное, гуманное отношение к партнеру по игре; также развивается чувство взаимопомощи и взаимоподдержки. Именно в ролевых играх воспитываются дисциплина, взаимопомощь, активная готовность включаться в разные виды деятельности, самостоятельность, умение отстаивать свою точку зрения, проявить инициативу, найти оптимальное решение в определенных условиях.

3) *Развлекательная* функция состоит в создании благоприятной атмосферы на уроке, превращение урока в интересное и необычное событие, увлекательное приключение, а порой и в сказочный мир.

4) *Коммуникативная* функция заключается в создании атмосферы иноязычного общения, объединении коллектива учащихся, установлении новых эмоционально-коммуникативных отношений, основанных на взаимодействии на иностранном языке.

5) *Релаксационная* функция - снятие эмоционального напряжения, вызванного нагрузкой на нервную систему при интенсивном обучении иностранному языку.

6) *Психологическая* функция состоит в формировании навыков подготовки своего физиологического состояния для более эффективной деятельности, а также перестройки психики для усвоения больших объемов информации. Здесь же стоит отметить, что осуществляется психологический тренинг и психокоррекция различных проявлений личности, осуществляемых в игровых моделях, которые могут быть приближены к жизненным ситуациям (в этом случае речь может идти о ролевой игре).

7) *Развивающая* функция направлена на гармоническое развитие личностных качеств для активизации резервных возможностей личности.

Предметом изучения в данной статье является игровые приемы как условие формирования лексической грамотности младших школьников на уроках русского языка. Цель исследования состоит в том, чтобы теоретически обосновать и опытно-экспериментальным путем выявить педагогические условия использования игровых

приемов как условия формирования лексической грамотности у младших школьников на уроках русского языка.

Актуальность проведенного исследования обусловлена необходимостью применения игровых приемов с целью формирования лексической грамотности на уроках русского языка в начальной школе, что будет способствовать активизации не только познавательной деятельности младших школьников, но и более качественному и прочному усвоению знаний. Проблему формирования лексической грамотности можно назвать одной из центральных и наиболее актуальных в общепсихологических, в психолого-педагогических исследованиях. Об этом свидетельствуют материалы исследований психологов и педагогов: Г.А. Бакулиной, Н.В. Лукиных, С.И., Львовой и др. [1].

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения, стимулирования к учебной деятельности.

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по следующим основным направлениям:

- дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;
- учебная деятельность подчиняется правилам игры;
- учебный материал используется в качестве ее средства;
- в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую;
- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.

На лексическом уровне функционируют лексические единицы:

- слова;
- устойчивые словосочетания;
- клишированные обороты (выражения).

Лексические единицы обладают своей спецификой и у них можно выделить 4 особенности:

1. Под формой слова следует понимать его звуковую оболочку, воспринимаемую на слух. В обучении лексике следует учитывать особенности произношения и написания изучаемых лексических единиц;

2. Содержательная сторона слова образует его значение;

3. Употребление слова связано с его грамматическим оформлением, благодаря которому оно образует различные словоформы;

4. Помимо собственных «внутренних» свойств, слову присущи особые «внешние» свойства – способность сочетаться с другими словами, благодаря чему образуются словосочетания.

Овладеть словом – значит овладеть его значением, формой (звуковым и зрительным образом), его способностью вступать в связь с другими словами.

Это значит также овладеть словообразованием, словоизменением и употреблением слова в речи, т.е. в определенных типах предложений. Говоря кратко, знать слово – значит знать его формы, значение и употребление. [2]

Под формой слова понимается его произношение и написание, а также грамматические и структурные особенности. Слово имеет звуковую форму, без которой невозможно правильно понять его со слуха и адекватно озвучить его самому, а также графическую форму, без которой слово не будет узнаваться при чтении и не сможет быть написано. Сюда же следует отнести особенности образования грамматических форм, если они имеются. [7]

Практика показывает, что примерно к середине обучения в начальной школе встает проблема повышения эффективности обучения лексике. Это вызвано тем, что у учащихся накапливается определенный лексический запас, им становится все труднее запоминать новые слова и сохранять их в памяти. Начинается процесс забывания лексических единиц. В связи с этим страдает качество речи (как устной, так и письменной), так как оно находится в прямой зависимости от сформированности лексических навыков. Кроме того, расширяющийся круг ситуаций общения требует большего объема лексических единиц и более прочных лексических навыков.

Лексические навыки представляют собой только один из важных компонентов, обеспечивающих лексическую сторону речевой деятельности.

Лексическая грамотность – это грамотное использование словарного состава языка, знание происхождения и стилистической окраски слов и умение использовать их контекстуально. Лексическая грамотность включает в себя, во-первых, присутствие в речи образных выражений, стилистически окрашенной лексики, умение находить средства выразительности и, конечно, употребление их в речи. Во-вторых, лексическую культуру определяет уместность использования этих средств [6].

Формирование лексической грамотности – сложный и многоструктурированный процесс. Все компоненты лексической грамотности имеют между собой тесную связь, поэтому недостаток одного из них, вероятнее всего, приведет к поломке всей структуры. Изучение динамики психического развития младших школьников показывает, что в игре эффективно развиваются психические процессы обучающихся, игровая деятельность является одним из целесообразных путей включения младших школьников в учебную деятельность.

Большая часть исследователей едины в том, что применение игровых приемов на уроках русского языка в начальной школе помогает активизации не только познавательной деятельности младших школьников, но и более качественному и прочному усвоению знаний [3]. В ходе использования игровых приемов на уроках русского языка интенсивно происходит процесс формирования синтаксической структуры детского высказывания, соотнесения языковых форм и конструкций с движениями и действиями школьников, перевод неречевых средств общения (жестов, мимики, взглядов) в речевые [4]. Таким образом, использование игровых приемов на уроках русского языка повышает учебную мотивацию обучающихся, способствует формированию познавательных интересов, а также осознанному усвоению учебного материала по русскому языку.

Игровые приемы содействуют развитию таких качеств, как самостоятельность, инициативность, умение работать в команде. Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим люди использовали с древности. Широкое применение игра находит в народной педагогике, в дошкольных и внешкольных учреждениях. В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется в следующих случаях: в качестве самостоятельной технологии для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета; как элемент (иногда весьма существенный) более обширной технологии; в качестве урока или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля); как технология внеклассной работы.

Говоря об игровом обучении русского языка, мы часто обращаемся к классификации игр, разработанной Е.А. Маслыко. В данной классификации игры делятся на 5 групп, внутри которых могут выделяться подгруппы.

1 группа - языковые игры. Они предназначены для формирования произносительных, лексических и грамматических навыков и тренировки употребления языковых явлений на подготовительном, предкоммуникативном этапе овладения русским языком.

В данной группе выделяют 5 подгрупп:

Фонетические игры

Цели:

- " тренировать учащихся в произношении русских звуков;
- " научить учащихся громко и отчетливо читать стихотворения;
- " разучивать стихотворения с целью их воспроизведения по ролям.

Орфографические игры

Цели:

- " упражняться в написании русских слов.

Часть игр рассчитана на тренировку памяти, другие основаны на некоторых закономерностях в правописании русских слов (можно использовать при проверке домашнего задания).

Лексические игры

Цели:

- " тренировать учащихся в употреблении лексики в ситуациях, приближенных к естественной обстановке;
- " активизировать речемыслительную деятельность учащихся;
- " развивать речевую реакцию учащихся;
- " познакомить учащихся с сочетаемостью слов.

Грамматические игры

Цели:

- " научить учащихся употреблению речевых образцов, содержащих определённые грамматические трудности;
- " создать естественную ситуацию для употребления данного речевого образца;
- " развить речевую творческую активность учащихся.

2 группа - игровые упражнения для работы с лексическим и грамматическим материалом. Их основной задачей является управление учебно-познавательной деятельностью обучаемых и формирование у них лексических и грамматических навыков, а также организация интенсивной самостоятельной работы на учебных занятиях с целью овладения правилами употребления конкретных языковых единиц. Игровой аспект в разных упражнениях выражен неодинаково - от полного использования игровой деятельности обучаемых до сугубо дидактических игр.

3 группа игр - психотехнические игры для обучения навыкам и умениям лексико-грамматического оформления речевых высказываний.

Основными функциями таких игр являются:

- создание у обучаемых внутренней наглядности, необходимой для представления на учебном занятии определенной ситуации;
- реализация дидактической основы в форме учебной задачи для синхронизации мыслительных и физических действий с речью на иностранном языке;
- интенсивная тренировка употребления лексического и грамматического материала.

4 группа - игровые упражнения для обучения русскому общению.

Они позволяют организовать целенаправленную речевую практику обучаемых на русском языке, тренировку и активизацию в ее рамках навыков и умений монологической и диалогической речи, различных типов взаимодействия партнеров по общению, формирования и формулирования многообразных функциональных типов высказываний (описания, сообщения информации, доказательства и т.д.). Цель таких игр составляет речевая тренировка на русском языке. Преподаватель сообщает обучаемым игровую цель, которая настраивает их на выполнение различных действий, а речь становится средством их выполнения, создавая основу для практики речевой деятельности обучаемых. В данной группе игр можно выделить следующие подгруппы:

- игровые упражнения для речевой разминки;
- игры типа интервью для активизации навыков и умений в системе «диалог - монолог в диалоге»;
- игры на догадку;
- игры на совместную речевую деятельность и коммуникативное взаимодействие, ролевые игры.

5 группа игр - деловые игры Учебная деловая игра представляет собой практическое занятие, моделирующее различные аспекты профессиональной деятельности обучаемых и обеспечивающее условия комплексного использования имеющихся у них знаний предмета профессиональной деятельности, совершенствования их иноязычной речи, а также более полное овладение иностранным языком как средством профессионального общения и предметом изучения.

Приложение №1

Игра «Типография»

Цели: расширять словарный запас детей; развивать смекалку, мышление, эрудицию.

Примечание. Педагог может предложить детям любое ключевое слово по буквенному составу и по толкованию, соответствующее тому или иному возрасту детей.

Описание. В игре принимают участие две команды по 8 человек в каждой. Для участников игры надо подготовить два комплекта карточек с буквами, образующими слово «грамотей». Карточки одного комплекта отличаются от другого по цвету. Команды выстраиваются шеренгами одна против другой, у каждого игрока карточка с буквой, которую он должен запомнить. Учитель называет одно за другим слова, которые можно составить из букв, входящих в слово «грамотей». Например: герой, море, тема, гром, атом, рота, март, гора, грот, том, рот, гам, маг, торг и другие. Участники команд, буквы которых входят в называемое учителем слово, делают шаг вперед и строятся так, чтобы можно было прочесть каждое слово. Команде, представители которой быстрее «сложатся в слово», засчитывается очко. Затем игроки возвращаются на свои места и ждут, когда будет названо следующее слово. Побеждает команда, набравшая больше очков.

Для изготовления карточек можно выбрать и другие слова, в которых все буквы разные. Например, из слова «пилка» можно составить слова: капли, лапки, пачки, липка. Из слова «приток» - портик, тропик и другие. Для каждого класса выбираются слова, по уровню сложности соответствующие возрасту школьников.

Приложение №2

Игра «Слова по теме»

Цели: развивать логическую речь и мышление учащихся, способствовать созданию благоприятного климата коллективной и состязательной работы детей.

Примечание. С каждой возрастной категорией заданные темы усложняются учителем.

Описание. Учитель предлагает детям подобрать слова, относящиеся к определенной теме, например: «Дом, где я живу», «Наша школа», «Прогулка в лес», «В продовольственном магазине». Тот, кто начинает игру, называет все слова, которые он может припомнить (слова, не относящиеся к теме, не записываются). Затем учитель предлагает другим детям дополнить этот перечень. Когда все дополнения сделаны, учитель предлагает кому-нибудь назвать еще хотя бы одно слово, относящееся к теме, которого до сих пор не называли. Победителем считается тот, кто назвал большее количество слов, а также тот, кто добавил к уже названным словам последнее.

После этого играющие начинают подбирать слова к другой теме.

Приложение №3

Игра «Поиграем в слова»

Цель: расширить словарный запас и речь учащихся, их представление о богатстве родного языка, о возможности составления (складывания) множества слов из одного и того же слова.

1. Отгадайте слово, которое нужно вписать в клетки, чтобы получить новые слова:

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. В отличие от игр педагогическая игра обладает существенным признаком четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде с четко выраженной учебно-познавательной направленностью. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности.

Литературы:

1. Бакулина Г.А. Новый подход к словарно-орфографической работе на уроках русского языка / Г.А. Бакулина // Начальная школа. – 2010. – №7. – С. 101.
2. Колкер Я. М., Устинова Е.С., Еналиева Т. М. Практическая методика обучения русскому языку: Учеб. пособие. - М.: Издательский центр «Академия», 2001.
3. Педагогические таинства дидактических игр: учеб.-метод. пособ. / В.М. Букатов. – 2-е изд., испр. и дополн. – М., 2003. – С. 122.
4. Психология и педагогика: учеб. пособ. / В.М. Николаенко, Г.М. Залесов, Т.В. Андришина [и др.]; отв. ред. В.М. Николаенко. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2010. – С. 67.
5. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии// Учебное пособие. - М.: Просвещение, 2008.- 456 с.
6. Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе / М.М. Разумовская. – М.: Дрофа, 2005. – 143 с.
7. Сусименко Е. В. Эффективные стратегии формирования лексических навыков у студентов технических вузов // Альманах современной науки и образования. — 2010. № 4 (35). С. 150–152.